

¿Todo el poder para los soviets?

// PARTE I

JAVIER FERNÁNDEZ AGUADO

Presidente de MindValue y Director de la Cátedra de Management Fundación Bancaria "la Caixa" en el Instituto de Empresa
Twitter: @jferagu

La palabra Soviet significa Consejo. Bajo el zarismo, los asesores imperiales del Estado se denominaban *Gosudarstvenny Soviet*. Con la revolución pasó a designar a las asambleas de un tipo especial: *soviets* de obreros, campesinos, soldados, etc.

Teóricamente, cada uno de los presentes representaba a quinientos individuos, pero Lenin -como con cualquiera que recortase su poder- no consentía que nadie le limitase; no admitía asociacionismo, ni siquiera el de los *soviets*. Optaría por tolerarlos, pero sólo para manipularlos.

En el origen del sistema campeaba la más tajante negación de la libertad: *"Mi punto de vista -escribió Marx en El Capital-, que percibe el desarrollo de las formas económicas de la sociedad como un proceso histórico natural, no puede -menos que cualquier otro- hacer responsable a un solo individuo de un estado de las cosas del cual él mismo es criatura, aunque subjetivamente quiera escapar de él"*.

REUNIONES REGULARES]

En octubre de 1905, huelguistas y simpatizantes decidieron reunirse con regularidad. El *Soviet* de San Petesburgo logró una notable legitimidad durante las revueltas. Los piquetes que ponían en marcha reprimían el pillaje. Paralelamente, un servicio de prensa informaba sobre las agitaciones.

El modelo de los *soviets* fue sucesivamente adoptado. Se fundaron

Lenin no consentía que nadie le limitase; no admitía asociacionismo, ni siquiera el de los soviets. Optaría por tolerarlos, pero sólo para manipularlos •

Ni entonces ni ahora la opinión del pueblo interesaba más que como soporte de decisiones tomadas por una nomenklatura ajena al interés de los ciudadanos •

consejos por doquier y se celebraban elecciones en los centros de trabajo más significados. Quienes habían sido seleccionados podían reunirse cuando considerasen oportuno. En aquellos cenáculos se discutía sobre la situación y las posibles soluciones para las cuestiones prácticas. Los bolcheviques los promovieron, pero al igual que hoy en día en movimientos que aseguran representar al pueblo, únicamente como manera de lucir su penetración en los diversos niveles sociales. La opinión del pueblo, ni entonces ni ahora, interesaba más que como soporte de decisiones tomadas por una nomenklatura ajena al interés de los ciudadanos.

Tras haber manipulado a la Asamblea, Lenin logró que fuera aprobada la *"Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado"* en la que se sancionaba el traspaso de todo el poder a los soviets. Era un paso más hacia su dictadura personal.

PRIMER GOBIERNO PROLETARIO]

El *Sovnarkom*, que presumía de ser el primer gobierno proletario de la historia, fue una auténtica fatalidad. Cuando en cierta ocasión Lenin cuestionó a los obreros si desearían el regreso de

los blancos, uno murmuró de forma ostensible: *"No nos importa quienes vengan, pero ustedes váyanse"*.

Cuando había disensiones en contra de las normas del *Sovnarkom*, la reacción era cancelar la cartilla de racionamiento de quienes no se avenían a obedecer. ¡Buen ejemplo de respeto a la opinión de los representantes del pueblo!

Ejemplo de la radical ausencia de libertad fue la asonada contra los bolcheviques en la más importante fortaleza militar, Kronstadt, sede de la flota del Báltico, a treinta kilómetros de Petrogrado. Para Trotsky era *"el orgullo y la gloria de la revolución"*. Al ver que no se producía ningún avance en las condiciones de vida a pesar de las continuas promesas de los dirigentes bolcheviques, los soldados se levantaron contra el poder rojo. Pidieron -¡sencillamente!- democratización del poder. La respuesta fue un ataque despiadado azuzado por Lenin. El 17 de marzo de 1921, los militares alzados fueron derrotados. El mensaje emitido fue el siguiente: *"Los nidos contrarrevolucionarios han sido liquidados"*. El 20 de marzo, tras un juicio farsa, uno de los puntos en que se asemejaban bolcheviques y nazis, los responsables

fueron enviados al paredón junto a no pocos familiares.

Lenin proclamó, como respuesta a las reivindicaciones de los marinos de Kronstadt: *"Con palabras como 'libertad de crítica' no nos engañarán... No necesitamos ahora ninguna oposición, compañeros, no es el tiempo para ello. Aquí o allá con el fusil, pero no con una oposición. Esto es el resultado de una situación objetiva, de si están conformes o no... Y pienso que la asamblea del Partido debe sacar la conclusión final de que ahora la oposición ha terminado de una vez por todas, ¡estamos cansados de la oposición!"*.

NUEVA INTELIGENTISIA]

Lenin anhelaba una nueva *inteligentsia*. Por este motivo crearon la Administración Política del Estado (GPU), que posteriormente a 1924 pasó a denominarse Administración Política Unificada del Estado (OGPU), por trabajar en todos los estados federados.

Lenin explicitó que para la mayor seguridad de la dirección del trabajo colectivo, era precisa la subordinación de *"la voluntad de miles de hombres a la de uno solo"*.

La fórmula mágica de Lenin rezaba así: *"El poder para el soviets significa la dictadura del proletariado y del campesinado revolucionario"*. En realidad quería decir: el poder absoluto para él.

Stalin, por si no había quedado claro, detallaría: *"¿Debemos permanecer con el antiguo lema: 'Todo el poder para el soviets'? Evidentemente no. Traspasar el poder al soviets, que en realidad camina de acuerdo con la burguesía, significaría favorecer a los enemigos"*.]